

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Glyssa Mea Arobo Costañon, LPT

J.H Cerilles State College- Main Campus
Mati, San Miguel Zamboanga del Sur
DOI 10.5281/zenodo.19204620

Akala Ko Kaya Ko Na

Minsan darating tayo sa punto
Na takbo ng buhay natin ay nakakapagod
at nakakalito
Minsan naman ay nakakahilo
Hindi alam kung saan patungo
Napakadilim nang dulo

kadalasan pagsisimula ay atrasado
At kung nasa gitna na naman tayo
Maraming unos, balakid, at bagyo

Sa hinaba-haba ng aking paglalakbay
Akala ko kaya ko na ang ganitong bagay
Pero bakit ngayon ako'y naging matamlay
Nawalan ng gana sa pangarap at buhay

Nakakapagod din pala umunawa
Abot langit ang pagmamakaawa
Na sana'y kanilang maintindihan
Kung saan ako nahihirapan

Hindi naman bago sa akin ang sitwasyon
Ngunit naging balakid ito sa aking desisyon
Akala ko kasi kaya ko nang humarap
Akala ko ang aking tibay ay sapat
Ngunit naramdaman ko na naman na ako'y hindi
pa karapat-dapat

Damdamin ko'y masyadong inalipin
Sakit sa dibdib ay hindi ko maamin
Akala ko ito'y aking kakayanin
Ngunit ngayon kay bigat na ng aking saloobin

Pagod na ako sa pagkukunwaring kaya ko pa
Kahit ang totoo ay nakakasakal
Pilit na ngumingiti

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Kahit kitang-kita sa mga mata ang pagtitimpi

Nakakawalang gana ang paulit-ulit na sistema
Nauubosan na ako ng tapang at lakas
Palagi nalang madilim ang bukas
Gustong-gusto ko nang kumalas

Kung pwede lang lisanin ko ang mundo
Na walang makakaalam kahit sino
Talagang gagawin ko
Dahil totoong pagod na pagod na ako

Lumingon ako sa nakaraan
Tiningnan ko rin ang kasalukuyan
Walang nagbago
Tinitii pa rin ang sakit ng patago
Matutulog sa gabi na parang bilanggo ang puso

Nakakapagod magpatawad
Karapatan kadalasan ay hindi ko mahagilap
Pagdurusa ang laging kayakap
Solusyon ay hindi ko mahanap
Nakakapagod magpagggap at magpakatatag
At minsang hindi na mapigilan ang pag-iyak

Pilit na kinakaya
Sinasabi sa puso't isip na kaya pa
Pero ang totoo nakakapagod na
Palagi nalang ganito
Walang Bago, sumasakit na aking ulo
Sa pilit na pagsasabing kaya ko
Ngayon aking napagtanto
Ang hirap pala nang ganito

Ubos na ang aking pag-aakala
Ubos na ang aking pagpapakumbaba
Tunay na pagod na ang aking puso
Hindi na ito biro
Hindi ko na kakayanin pa
At talagang nakakasawa na